

KERİM SADI'NİN GÖZÜNDEN ZİYA GÖKALP*

Ziya Gökalp through the Eyes of Kerim Sadi

Kardelen İNCE*

ÖZ

Türk edebiyatında eleştiri tarihine dönük çalışmalar, çoğunlukla bilinen veya popüler eleştirmenler odağına alınmıştır. Bunun yanında Cumhuriyet Dönemi Türk eleştirmenlerinin üretken isimlerinden biri olan Kerim Sadi'nin çalışmaları, birkaç makale ve bir yüksek lisans tezi haricinde gerekli ilgiyi bulamamıştır. Kerim Sadi 1930'lu yıllardan itibaren Marksist öğretinin ışığında eleştiriler yazmış, Marksist öğretiyi açıklayan ve tanıtan kitapçıklar kaleme almıştır. Bu kitapçıklardan birinde çalışmanın da konusu olan Ziya Gökalp'ı ele almıştır. Bu kitapçıkta Ziya Gökalp'a felsefi bağlamda bir eleştiri yönelmiştir. TÜSTAV arşivlerinden edindiğimiz "*Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı*" adlı eserinde yazar; Gökalp'ın Marksizm karşıtlığını, tarihi materyalizmi eksik bulmasını, Marx ve Engels'in argümanlarına dayanarak eleştirmiş ve Materyalist bakış açısıyla argümanlarını ortaya koymuştur. Kerim Sadi'nin Türkiye'deki ilk Marksist düşünürlerden birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, onun Ziya Gökalp'ın Türkcülüğüne yaklaşımının önem arz ettiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı Marksist eleştirmen Kerim Sadi'nin, bir fikir insanı olarak geniş kitlelerde yankı uyandırmış Ziya Gökalp'ı nasıl ele aldığını ortaya koymaktır. Bu sebeple çalışmadaki incelememiz, Kerim Sadi'nin tüm eserlerinden ziyade Ziya Gökalp'ı konu edinen "*Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı*" adlı eser ile sınırlı tutulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kerim Sadi, Ziya Gökalp, Marksizm, tarihi materyalizm, eleştiri.

ABSTRACT

Studies on the history of criticism in Turkish literature are mostly focused on known or popular critics. In addition, the works of Kerim Sadi, one of the prolific names of Turkish critics of the Republican Period, did not find the necessary attention except for a few articles and a master's thesis. Since the 1930s, Kerim Sadi has written criticisms in the light of Marxist doctrine and has written booklets explaining and promoting Marxist teaching. In one of these booklets, he discussed Ziya

* Bu çalışma yazarın, ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. Bilgin Güngör danışmanlığında hazırlamakta olduğu *Bir Eleştirmen Olarak Kerim Sadi* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: kardeleence@outlook.com. ORCID: 0009-0007-1732-7877. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531344>

Gökalp, who is also the subject of the study. In this booklet, he directed a philosophical criticism to Ziya Gökalp. In his work *"Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı"*, which we obtained from the TÜSTAV archives, the author; He criticized Gökalp's opposition to Marxism and his incomplete finding of historical materialism based on the arguments of Marx and Engels, and put forward his arguments from a materialist point of view. Considering that Kerim Sadi was one of the first Marxist thinkers in Turkey, it can be said that his approach to Ziya Gökalp's Turkism is important. The aim of this study is to reveal how the Marxist critic Kerim Sadi deals with Ziya Gökalp, who has resonated with the masses as a person of ideas. For this reason, our analysis in the study is limited to the work titled *"Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı"*, which is about Ziya Gökalp, rather than all the works of Kerim Sadi.

Keywords: Kerim Sadi, Ziya Gökalp, Marxism, historical materialism, criticism.

Giriş

"Tarihin Materyalist Telakkisine Göre Yahut Tarihi Namık Kemal'in Keşfine Doğru İlk Adım", *"Ahmet Haşim"*, *"Bir Münekkidin Hataları"*, *"Edebiyatı Ceddinin Kahramanları ve Hüseyin Cahid'e Cevap"* gibi çok sayıda eleştiri ve düşünce yazısının sahibi olan Kerim Sadi hakkında yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. 60 yıl kadar süren yazı hayatında Kerim Sadi, kaleme aldığı metinler ile yazın dünyasının dikkatini çekmesi gereken bir eleştirmendir. Marksizm'in, tarihi materyalizmin Türk düşünce sahasında en keskin savunuculardan biri olarak karşımıza çıkan Kerim Sadi'nin *"Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı"* isimli metni; tarihi materyalizmi savunduğu metinlerden biridir. 1940'ta Çeltuk Kollektif Şirketi Matbaası tarafından yayımlanan bu metin bir anlamda eleştirinin eleştirisidir. Söz konusu metin, Ziya Gökalp'ın 1922'de *Küçük Mecmua*'nın yedinci sayısında yayımlanan *İktisada Doğru* yazısındaki tarihi materyalizm eleştirilerine bir cevaptır. 28 sayfalık bu metin, Türk düşünce tarihinde hem geniş çevrelere etkisi bulunan hem de genç Türk devletinin fikir babası kabul edilen Ziya Gökalp'ın araştırmacılığındaki eksiklikleri ve yanlışları göstermeyi amaçlar. Ziya Gökalp'ın tarihi materyalizmi ele alış biçiminin kusurlu olduğunun, orijinal kaynaklara gitmekte yetersiz kaldığının ve Batılı sosyalist aydınların taklitçisi konumunda bulunduğu tespitine ve ispatına çalışır. Fakat Kerim Sadi'nin bir anlamda eleştirinin eleştirisi şeklinde nitelediğimiz bu metni, Türk düşünce tarihinde incelemeye veya değerlendirilmeye tam manasıyla

alınmamıştır. Kerim Sadi'yi konu alan sayılı çalışma vardır. Bu çalışmalardan biri Zeki Anıt'ın yüksek lisans çalışmasıdır. Zeki Anıt *Türk Düşünce Tarihinde Kerim Sadi* başlıklı yüksek lisans çalışmasında, Kerim Sadi'nin Ziya Gökalp hakkında yazdığı "*Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı*" isimli kitapçığı için kısa bir açıklama yazısı yazmıştır. Zeki Anıt'ın bu açıklama yazısı, ele aldığımız metnin içeriğini özetler niteliktedir. Hâlbuki çalışmamızın başında birkaçının da adını zikrettiğimiz Kerim Sadi'nin eserleri, hem Türk düşünce tarihi hem edebiyat hem de materyalizm için büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bu eserler; Kerim Sadi'nin Türk düşünce tarihinde yerine dair tespitler yapılmasını, Kerim Sadi'nin yaşadığı dönemdeki eleştiri zemininin anlaşılmasını, Marksist bir yazarın Türk düşünce tarihine katkısını ortaya koyabilecek niteliktedir.

Kerim Sadi'nin hayatı hakkında bildiklerimiz, Zeki Anıt'ın yüksek lisans çalışmasına dayanır. Kerim Sadi'nin Marksizm, sosyalizm, tarihi materyalizm gibi kavramlarla tanışması, Anıt'ın işaret ettiğine göre Askeri Tıbbiye yıllarında Şevket Aziz Kansu ile yaptığı arkadaşlık vasıtasıyla başlar. Anıt, Kerim Sadi'nin Marksizm ile tanıştığı dönemini " 'Balkanlarda tarihi maddeciliği en iyi bilen sosyalist' kimliğine doğru ilk adımını atacaktır. İlk olarak, aynı okulda okuyan arkadaşı Şevket Aziz Kansu aracılığı ile marksizmi tanıyan yazar, öğrendikleri ile yetinmeyecek, marksizmi en iyi şekilde anlamağa çalışacaktır." (Anıt, 1991: 21) ifadeleriyle aktarır. Nitekim bu anlama ve savunma çabaları da ömrünün sonuna kadar Marksizm'den yana taraf tutmasına; karşı olanlara, eleştirenlere, düşüncenin eksik yönlerini bulanlara veya Marksizm'i savunsa dahi yeteri kadar bilmediğini iddia ettiği kimselere eleştiri oklarını yöneltmesine neden olacaktır. Yine Zeki Anıt'ın işaret ettiği gibi Kerim Sadi, "Türk toplumunun o dönemdeki problemlerine sosyalizmde çözüm bulacak ve bu sebeple sosyalizme yönelecektir." (Anıt, 1991: 22).

Bu çalışmada Kerim Sadi'nin düşünce ve araştırma değerlendirmelerini Ziya Gökalp ile sınırlı tutacağız. Ancak Kerim Sadi'nin yukarıda isimlerini zikrettiğimiz yazılarında, Türk yazın ve düşünce tarihinde birçok şahsiyeti eleştiri okunun ucuna yerleştirdiğini söylemek gerekir. Bu çalışmamızı Ziya Gökalp özelinde sınırlandırmamızın iki sebebi vardır: İlki, Türk toplumunun düşünce tarihinde göz ardı edilmiş bir eleştirmen olan Kerim Sadi'nin; Türk toplumunda popülerliğini günümüzde dahi koruyan

bir şahsiyetine, Ziya Gökalp'a, bakışını ve ele alışı ortaya koymaya çalışmaktadır. İkinci sebep ise Ziya Gökalp'ın, *Türkçülüğün Esasları* kitabının "Tarihi Maddecilik ve İçtimai Mefkûrecilik" bölümünde toplumsal meselelerin açıklanmasında Durkheim'in içtimai mefkûrecilik argümanını desteklemesi ve Kerim Sadi'nin bu argümana tarihi materyalizm argümanı ile karşı çıkmasıdır. Ziya Gökalp "Görülüyor ki, Durkheim sosyolojisi iktisadi hadiselerin ehemmiyetini ve kıymetini inkâr etmiyor. Gittikçe iktisadi hadiselerin cemiyet içindeki kıymetinin arttığını hatta, asri cemiyetlerde iktisadi hayatın içtimai bünyeye esas olduğunu ortaya atan Durkheim'dir." (Ziya Gökalp, 2019:69,70) ifadeleri ile Durkheim'in argümanına yakınlığını ifade ederken Kerim Sadi de yazısında, bu yakınlığa ve argümana "delil namına bir tek sitasyona bile dayanmadan ileri sürdüğü iddialar" (Kerim Sadi, 1940:21) ifadeleri ile karşı çıkacaktır. Hâsılı bu iki karşıtlığın değerlendirmesini yapmaya ve hareket noktalarını ele almaya çalışacağız. Ayrıca bu çalışmamızın ana kaynağına ulaşmamızı sağlayan ve Kerim Sadi'nin yazılarının önemli bir kısmını internet ortamı bünyesinde, Kerim Sadi Kitaplığı, PDF formatında yayımlayan Türkiye Sosyal Tarihi Araştırmaları Vakfı (TÜSTAV)'na teşekkürlerimizi sunarız.

Konunun incelenmesine geçmeden önce tarihi materyalizmin ne olduğunu ve hareket noktasını anlamak gerekmektedir. Kerim Sadi'nin Ziya Gökalp'ı eleştirdiği yön tam da bu noktada başlamaktadır. Ziya Gökalp *İktisada Doğru* yazısında tarihi materyalizmin bir değerlendirmesini yapar ve eksikliklerini sunar. Kerim Sadi de incelemeye aldığımız metinde bu değerlendirmenin bir değerlendirmesini yapacaktır. Bu yüzden her iki ismin hareket noktası olan anlayışa kısaca değinmek gerektiği kanaatindeyiz. Son olarak yaptığımız tüm alıntılarda orijinal metinlerdeki yazım ve noktalamaları esas aldığımıza, herhangi bir değişiklik yapmadığımıza değinmek gerekir. Özellikle Kerim Sadi'den yapılan alıntılarda yazarın kaynakça göstermek kısmında zayıf kaldığını, bu yüzden yaptığı alıntıları onun cümleleri ile aktardığımızı ifade etmek mecburiyetindeyiz.

Tarihi Materyalizm Nedir?

Marx ve Engels tarafından öne sürülen bu düşünce toplumun ekonomik gelişimini diyalektik şekilde açıklamayı esas alır. Düşüncenin temelinde, toplumun gelişimindeki tüm meselelerin ekonomi ile bağlantısı yatar. Marx'ın yazılarında bu düşüncenin dayanağı şu şekilde ifade edilir: "Bu tarih anlayışı, demek ki, gerçek üretim sürecinin, yaşamın dolaysız

maddi üretiminden başlayarak açıklanmasına ve bu üretim tarzına bağlı ve onun tarafından yaratılmış karşılıklı ilişki biçimlerinin, yani değişik aşamalardaki sivil toplumun, bütün tarihin temeli olarak kavranmasına; ve onun Devlet halindeki eylemi içinde gösterilmesine, bütün değişik teorik ürünlerinin ve bilinç, din, felsefe, etik vb. biçimlerinin açıklanmasına ve bunların kökenlerinin ve gelişmelerinin bu temelde ele alınmasına dayanır.” (Marx ve Engels, 1976: 40). Marx’ın varış noktası toplumu etkileyen tüm süreçlerin ekonomi ile direkt bağlantısıdır. Çünkü ekonomik süreç toplumun koşullanmasına, şekillenmesine ve üretmesine doğrudan etki eder. Marx’a göre bu anlayış her dönemde yeni bir açıklama anlayışı aramaya sebebiyet vermez. Bununu de şöyle açıklar: “Bu da, doğal olarak, işi bütünlüğü içinde göstermeye (ve değişik yönlerinin karşılıklı etkisini incelemeye) olanak verir. Bu tarih anlayışı, idealist tarih anlayışı gibi, her dönemde bir kategori aramak zorunluluğunda değildir, ama o, daima tarihin gerçek zemine basar, pratiği fikirlere göre açıklamaz, fikirlerin oluşumunu maddi pratiğe göre açıklar; bu yüzden de bütün bilinç biçimlerinin ve ürünlerinin zihinsel eleştirisi sayesinde, “öz-bilinç”e indirgemeye, ya da “hortlaklar” , “hayaletler” “cinler” halinde başkalaşmayla çözümlenemeyecekleri, ama bu idealist saçmaları doğuran somut toplumsal ilişkilerin pratik olarak devrilmesiyle yok edebilecekleri sonucuna varır.” (Marx ve Engels, 1976: 40). Meselenin özünde açıklanamayan toplumsal meselelerin soyut kavramlar ve muallak sonuçlardan ziyade somut verilerle incelenmesi esas alınır. Bu da durumu ekonomiye yöneltir. Ekonomi toplumun belirleyici ölçüğü toplumunda bulunduğu gibi geçmiş sosyo-kültürel yapının da bir açıklayıcısıdır. Çünkü bu yapı her yeni kuşağa eski kuşaktan direkt olarak aktarılır. Marx’a göre yaşamın gerçek üretimi tarihin en başından beri vardır. Bu yüzden tespitini ve değerlendirmesini yapmak daha kolaydır. Toplumun durumunu oluşturan zemin, pratikte oluşturulan fikri kurallara göre değil zaten elde bulunan maddi pratiğe göre açıklanmalıdır. Bir toplumun mevcut tüm sosyal koşullarının temelinde toplumsal şartlar yani maddi süreçler yatar. Bu yüzden toplumda var olan insan kendini bu toplumsal sürecin bir parçası olarak görmelidir. Sosyal koşullanmayı fark etmeyen veya inkâr eden her beşerin düşünceleri tam da bu noktada ideolojik olmaktadır. Ayrıca bu sosyal koşullanma, üretim gibi faktörler ile beşeri bir araya gelmeye de zorlamaktadır.

Ziya Gökalp'a Göre Tarihi Materyalizm Nedir?

Ziya Gökalp, *Küçük Mecmua'*nın 1922'de yayımlanan yedinci sayısında *İktisada Doğru* başlıklı bir yazı kaleme alır. Bu yazıda önce iktisadın ne olduğunu açıklar. Ziya Gökalp'a göre iktisat; toplumun faaliyetlerinin temeli, maddiyatıdır ve toplumun insan gelişimi için belirleyicisidir. Çünkü bir toplumda her gün ne yiyeceğini düşünmeyecek insan bulunmazsa o toplum; sanatkârlar, filozoflar ve âlimler çıkaramaz. Aynı zamanda insanın hem karnını doyurmak için para kazanmaya çalışması hem de nefsini sanata, ilme vakfetmesi mümkün değildir. Türkiye'de de iktisadın gelişimi sağlanamadığı için yalnız zevk aldıkları işlerle uğraşabilen kişilerin çok az bulunduğu tespitini yapar (Ziya Gökalp, 1982: 34). Türkiye'de fikri meseleler ile uğraşan kişilerin memur sınıfı olduğunu ve onların da ancak hakiki işlerinden zaman kaldıklarında ilgilendiklerini ifade eder. Memur sınıfının da uğraşının sebebinin konuya vakıf olmak değil, moda ayakkabı uydurmak olduğunun tespitini yapar (Ziya Gökalp, 1982: 35). Bir toplumda iktisadın yüksekliğinin taksîm-i âmâlin derinliğini etkilediği tespitinde bulunur. İktisadî gelişimin yalnızca fikri uzmanlar için değil; toplum kurumları olan müzeler, kütüphaneler, ibadethaneler gibi yapıların var olması ve çoğalmasının için önemli olduğunu ifade eder. Tüm bu olanakların sağlanması ve gelişimi için iktisadi hayatın yükselmesi gerektiğinin önemini dile getirir. Eğer iktisat yükselmezse ne ilim ne sanat ne de ahlak yükselmez (Ziya Gökalp, 1982: 37).

Ziya Gökalp'a göre iktisadın bu ekseninde varlık göstermesi ve doğruluğu kaçınılmazdır. Bu kararda kaldığında ise kabul edilebileceğini ifade eder. Ancak Ziya Gökalp'a göre, Karl Marx ve taraftarları iktisadın gerekliliğinden aşırıya ulaşan yeni bir yol çıkarmışlardır: Tarihi maddecilik. Gökalp'a göre tarihi maddecilik anlayışı, toplumun tüm meselelerinde etkili olan unsurun iktisadi konular olduğunu ifade eden bir anlayıştır. İlmî, felsefî, ahlakî, hukukî, dini hadiseler gibi tüm meselelerin tarihi maddecilik anlayışında bir gölge hadise olduğu tespitinde bulunur. Bu gölge hadiseler de tesiri olmayan ve boş görünüşüdür. Tarihi maddecilikte iktisadi meselelerin sebep konumunda bulunurken gölge hadiselerin ancak sonuç konumunda bulunabileceğini işaret eder. Ziya Gökalp bu noktada tarihi maddeciliğin basit bir hakikatle kaldığını, iktisadî mübalağalı bir görünüşe aktardıklarında ise iktisadın hakikatliğini kaybettiğini ifade eder. Çünkü gölge hadiseler şeklinde zikredilen ahlakî, siyasi, felsefî, fenni hadiselerin toplum

üzerindeki etkilerinin hiçbir şekilde inkâr edilemeyeceğini söyler (Ziya Gökalp, 1982: 37). Yine aynı metinde Edmon Demolen'in yarınki cemiyetin yalnız üreticilerinden oluşması gerektiği fikrine karşı çıkar. Çünkü Demolen'e göre üreticinin yalnız maddi üreticileri kapsadığını fakat üreticinin ahlak, dini, sanat için üretim yapanları da kapsadığını ifade eder (Ziya Gökalp, 1982: 38). Yaptığı değerlendirmeler ışığında Ziya Gökalp; toplumun dini, ahlaki, sanat, ilmi, iktisadi gibi tüm meselelerin eşit derecede önemli olduğunun vurgusunu yapmaktadır. Ziya Gökalp'a göre bir insan, toplumda muntazam bir hayat geçirebilmek için tıpkı bir doktor reçetesi gibi bu meselelerden ne ölçüde yararlanacağını kararını vermelidir.

Ziya Gökalp tarihi materyalizmi, iktisadın zorunluluğu ve bir kertede belirleyiciliği esasında kabul etmektedir. Yalnız bu kabul, son kertede ve tek belirleyici olma hususunda değildir. Çünkü Ziya Gökalp'a göre toplumda etkili unsur sadece maddiyatla kalmaz, fikri anlamda gösterilen faaliyetler de sosyo-kültürel anlamda belirleyicidir. Toplumda var olan tüm faaliyetler birbirlerine bağlıdır ve bu bağ maddi bir zeminde açıklanamaz. Maddi zeminde açıklamaya çalışmanın en basit tabirle "aşırılık" ve "mübalâğa" olduğunu ifade eder. Toplum sadece ekonomik üretimiyle değil fikri üretimin de dâhil olduğu bir bütündür. Bu bütünlüğün hangi ölçüde ve hangi bireyde bulunduğu yine bireyin imkânı ve isteği doğrultusundadır. Bireyin isteği ve imkânları için ekonomik yükselme kaçınılmaz bir önem arz etmektedir. Çünkü tüm toplumsal üretimlerin sağlanabilmesi için, bu üretimi sağlayacak ekonomik güç gereklidir. Ayrıca Ziya Gökalp'a göre tarihi materyalizm, Türk milleti için kapsayıcı bir özellikte değildir ve eksiktir. Bunun ana sebebi olarak meselenin sadece ekonomi ile sınırlı tutulması çıkarımında bulunacaktır. Kanımızca Ziya Gökalp fikir insanı olarak üstlendiği birleştirici yönünü, teorik olarak düşünce değerlendirmelerini yaptığı metinlerde de yüklenmekte ve tarihi materyalizmin sınırlayıcılığına ve tek bir nedenden hareketine karşı çıkmaktadır.

Kerim Sadi'ye Göre Ziya Gökalp ve Muarızlığı

"*Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı*" adlı metinde Kerim Sadi, tarihi materyalizmin sıkı ve keskin bir savunucusu olarak karşımıza çıkar. Ziya Gökalp'ın 1922 Temmuz'unda kaleme aldığı "*İktisada Doğru*" yazısında tarihi materyalizmin eksik ve hatalı yönlerini tespit etmesi üzerine Kerim Sadi de Ziya Gökalp'ın eleştiri metnindeki yanlışlıkları, eksiklikleri gösteren bir yazı kaleme alır. Bu metne bir eleştirinin eleştirisi demek yanlış

olmaz. Ziya Gökalp tarihi materyalizmin belirleyici olma konusundaki eksikliğini eleştirirken Kerim Sadi, Ziya Gökalp'ın yapmaya kalkıştığı eleştiriye anlamadığını eleştirir. Ziya Gökalp tarihi materyalizmin tek yönlülüğü esas aldığı üzerinde dururken Kerim Sadi ise tarihi materyalizmin meselede çift yönlü aksettiği fikrini ortaya koymaya ve ispatına çalışır.

Kerim Sadi, Ziya Gökalp'ın yazısına geçmeden önce fikri ve eleştirmen kimliğinin temeli olan Plehanov'dan alıntı yaparak işe başlar. Bu alıntıda eleştiri yapılan şeyi bilmenin ve anlamının önemine değinir. Eleştiri yapılan husus olan tarihi materyalizmi kullanmaya çalışmanın önemini vurgulamak istemektedir (Kerim Sadi, 1940: 1). Çünkü Plehanov'a, aynı zamanda Kerim Sadi'ye göre, materyalizme eleştiriye; ancak eleştirdiği yöntemi kullanmış olanlar yapabilmektedir. Kerim Sadi'nin Plehanov'dan alıntı yapması tesadüfi veya yalnızca ispat noktasında destek alma gayretiyle yapılan bir aksiyon değildir. Onun eleştiri temelinde Plehanov'un öğretileri ve doktrinleri yatar. Bu yüzden meseleyi bir şekilde Marksizm'de tasnif edilen "altyapı" ve "üstyapı" meselesine entegre etmeye çalışacaktır.

Kerim Sadi'nin yazısındaki ilk hareket noktası, tarihi materyalizmin kurucusu olan Karl Marx'ı savunmak olmuştur. Kerim Sadi'ye göre Karl Marx ve yarattığı tarihi materyalizm, "Alman profesörler, yeni Kantçı ve dini sosyalistler" tarafından itirazlar odağındadır. İtirazcıların amacı ise "Marksizm'i tahrif etmek", Karl Marx'ın oluşturduğu cepheye zarar vermek ve onu devirmektir. İtirazcıların dayanak noktası ise hakiki Marx'tan ziyade yapma Marx'ı ele almak; tarihi materyalizmin sadece maddiyattan hareketle bir düşünce olduğunu ve bunun basit bir "sosyal mide meselesi" olduğunu zannetmeleridir. Kerim Sadi'ye göre itirazcılar, tarihi materyalizmin gerçek etkisinden uzaklaştığını ve ruhu aşağılamakta olduğunu düşünen kişilerdir (Sadi, 1940:5). Burada Kerim Sadi'nin ekonomik sebepler için "mide meselesi" tabirini seçmesinin tesadüfi olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü karşı çıkan tarafta bulunan düşünürler ekonomiyi, meselenin sadece maddi boyutu olarak ele almaktadırlar. Kerim Sadi de sadece maddiyat kaynaklı zannedilen yanılığı "mide meselesi" ifadesi ile küçümser. Hâlbuki Kerim Sadi'nin açıklamaya kalkıştığı tarihi materyalizmde ekonomi, ona göre bir maddi mesele olmaktan çok üretim güçlerini ifade etmektedir. Bu üretim güçlerini ifade etmek, tarihi materyalizmin açıklayıcısı konumunda bulunmak, Kerim Sadi'yi satır aralarında sık sık *altyapıya* yani

ekonomik koşullara götürecektir. Bu gidiş ise toplumsal meselelerde ekonominin rolünün büyüklüğüne varmakla sonuçlanacaktır.

Kerim Sadi bu itirazcı cephenin yanında, Fransız sosyoloji mektebinin kurucusu olan “Durkheim’in manevi talebesi Ziya Gökalp”ın da Türk milletinde bulunan bir itirazcı olarak bulunduğu tespitini yapar. Ziya Gökalp’ın “Türkiye’nin ileri batı ülkelerine kıyasla korkunç bir şekilde geri kalmış fikir hayatında gürültülü yansımalar oluşturan Marksizmi’i Marx ve Engels’i tanımadan reddetmek zorunda kalınca, itirazcı Batı cephesinin sözlerine tercümen olmaktan ileri gidemediğini” ifade eder (Kerim Sadi, 1940:5). Bu tercümanlık Kerim Sadi’ye göre; Ziya Gökalp’ın “tâbi olduğu Batı senyörleri”ni taklitten öteye geçememiş, fikri bir zemin ortaya koymamıştır. Bu kısımda şunu da eklemeyelim: Zeki Anıt’ın yüksek lisans çalışmasında Cumhuriyet’in ilanına denk gelen dönemde devlet ideolojisinin belirlendiğine ve Marksizm’e karşı tavır alındığına yer verilir. Bu yüzden Marksizm’in savunulması ve tanıtılması yasaklanmıştır. Anıt, bu ideolojik ortamda birçok komünistin yargılandığına işaret eder (Anıt, 1991:25). Ziya Gökalp’ın yazısı 1922 yılının kasım ayında yayımlanan bir yazı olduğuna göre Kerim Sadi; 1940’ta yaptığı değerlendirmede, Ziya Gökalp’ın tespitlerini ortaya koyduğu 1920’li yılların koşullarına göre Ziya Gökalp’ı ve görüşlerini değerlendirmekte eksik kalmıştır.

Kerim Sadi; “Meşrutiyet İnkılabı Sokrat”ı saydığı Ziya Gökalp’ın Marksizm’e karşı takındığı tavrın Batılı burjuva düşünürleri olan Alfred Fouillée’nin, Gabriel Tarde’in, Gustava Le Bon’un ve materyalizm düşmanı Bergson’un takındığı tavır gibi karşıtlık taşıdığı tespitinde bulunur (Kerim Sadi, 1940: 5). Fakat bu karşıtlık, akılcı bir tespit veya okuyarak fikir beyanı yapmaktan ziyade onların dile getirdiklerini aynen çevirme ve “taklit” etmektir. Kerim Sadi’nin bu tespitinin arkasında da yine bir eleştiri bulunmaktadır. Aktarmak istediği şey sadece Türk düşünce tarihinde Ziya Gökalp’ın hatalarını ve yanlış tespitlerini göstermek ya da “taklitçiliği”ni ispatlamak değildir. Bu taklitçiliğin Türk düşünce tarihinin en önemli simalarından biri kabul edilen Ziya Gökalp için bir “eksiklik” olduğu vurgusunu yapmaktır. Ayrıca Ziya Gökalp vasıtası ile Batılı düşünürlere de bir eleştiri yöneltmektir. Çünkü bu düşünürler tıpkı Ziya Gökalp gibi (kaynağı okumuş olsalar dahi) tarihi materyalizmi yanlış yorumlamaktadırlar. Kerim Sadi’ye göre Batılı düşünürlerde eksiklikler ve yanlışlıklar bulunmaktadır. Bu bağlamda ilk adım için Ziya Gökalp da bir araçtır. Kerim Sadi’nin

amacı tarihi materyalizmin gerekliliğini ve ispatını ortaya koymaktır. Bunun için de metinde adeta taraflar yaratmaktadır: Tarihi materyalizmi tahrip etmek isteyenler ve kendisinin de yer aldığı ve sıkı sıkıya inandığı tarihi materyalizm savunucuları. Bu hususta da ilk savunması Durkheim'ın ilmi sosyalizmi inkâr ettiğini ortaya koymak olacaktır (Kerim Sadi, 1940: 6).

Kerim Sadi'nin değerlendirme cephesine aldığı ikinci isim ise Fransız sosyolog Bouglé'dir. Kerim Sadi'ye göre Bouglé da tıpkı diğer Batılı düşünürler gibi, tarihi materyalizmin toplumun temelini yalnızca ekonomik meseleleri yerleştirdiğini zannetmektedir. Bu sebeple Bouglé tüm meseleyi küçültüp Karl Marx'ın maddi kuvvetlerin rolünü haddinden fazla büyüttüğü neticesine varmıştır (Kerim Sadi, 1940:7). Kerim Sadi'ye göre Bouglé'in bu düşünme ve yorum tarzı da hem eksik hem de anlaşılardan yapılmıştır. Çünkü Bouglé, tarihi materyalizmi eleştirmekten çok yıkma kanısında bulunmaktadır ve bu durum Kerim Sadi'ye göre kusurludur (Kerim Sadi, 1940: 7).

Kerim Sadi, Batı'daki burjuva ana akımının düşünürlerine değerlendirmelerinden sonra Türkiye'de onların yansıması saydığı Ziya Gökalp'a eleştiri oklarını çevirir. Kerim Sadi, "Tanzimat Hareketi'nden sonra en büyük şuur hamlemiz, ilk cemiyetçi filozofumuz, Türk düşünce tarihinin yeni bir yöntem getireni Ziya Gökalp"ın; Durkheim, Bouglé gibi sözde hazineleri "ihmal etmediğini" ileri sürer. Ziya Gökalp'ın *Küçük Mecmua'* da yayımlanan yazısında onları bile geride bırakarak "tarihi maddeciliğin en kaba ve çocukça itirazını verdiğini" ifade eder (Kerim Sadi, 1940: 8). Ziya Gökalp da tıpkı fikir öncüleri gibi inkâra kalkışmış fakat onların uğraşlarının yanında Gökalp'ın çabası Kerim Sadi'ye göre çocukça kalmıştır. Çünkü Batılı düşünürler en azından kaynağı okuyarak değerlendirme yaparken Ziya Gökalp sadece "taklit" ile yetinmektedir. Kerim Sadi'nin tespitlerinde Ziya Gökalp'ın değerlendirmeleri, Kerim Sadi'nin sesinden şu şekilde anlatılır: "Üst yapıların temel üzerindeki tesirini külliye inkâr eden ve ideolojilerin de sebep olabileceğini katıyken kabul etmeyen tarihi materyalizme göre yalnız ekonomik hadiseler realitedir, diğerleri epifenomendir; yalnız onlar sosyal faktördür, illettir, diğer sosyal hadiseler ancak netice olabilirler. [Bu yüzden] bir taraflı olmamalı, sosyal realiteleri bire icra etmeğe çalışmamalı, yalnız ekonomiye değer verip ötekilerine ehemmiyet vermemezlik etmemeli! (Kerim Sadi, 1940:10). Hâlbuki Kerim Sadi'ye göre Marx ve Engels,

ekonomik şartların şuur üzerinde iz bıraktığını kabul etmişler ve bu konuda metinler yayımlamışlardır. Kerim Sadi; Marx ve Engels'in metinlerinde, tarihteki maddi üretimin fikri üretime etki bıraktığını ifade ettiklerinin ispatına çalışır. Bu ispat için dayanağı *Manifest* pasajlarına işaret etmek olacaktır. Bu işareti "Bir devre hâkim olan fikirler daima hâkim sınıfın fikirlerinden ibarettir." alıntısı ile temellendirecektir (Kerim Sadi, 1940:10). Ayrıca Kerim Sadi'nin amacı; tarihi materyalizmin ispatına yön vermeye çalışmak olsa da sözü yine "klasik imaj"a, yani *altyapı* ve *üstyapı* açıklamasına getirmeye çalışması dikkate değerdir. Tarihi materyalizmin açıklayıcısı konumunda bulunurken bile, bunu Marksist bir şahsiyet gibi altyapı ve üstyapı meselesine getirilebileceğini adeta göstermek istemektedir.

Kerim Sadi'nin Ziya Gökalp'ı eksik bulduğu bir diğer husus ise onun "inceleme" eksikliğidir. Bunu şu cümleler ile ifade eder: "İşte, karıştığı nazârî mebahisi incelemeğe alışkın olmıyan Ziya Gökalp tarihi materyalizmi ekonomik şartların şuur üzerindeki aksiyonuna inhisar ettiren üstatlarını talimatile kanaat ediyor ve şuurun ekonomik şartlar üzerine yaptığı mukabil tesirleri gayri mevcut sayıyordu." (Kerim Sadi, 1940: 12). Kerim Sadi, Ziya Gökalp'ın bu varış noktasının hatalı olması konusunda ise "Halbuki Marksist diyalektisyen için, hiç bir zaman, bir tek istikamette aksiyon, univoque aksiyon yoktur. Daima iki istikamette aksiyon, karşılıklı aksiyon vardır. Ekonomik şartlar şuur üzerine tesir ettiği gibi, buna mukabil, şuur da ekonomik şartlar üzerine tesir icra eder." (Kerim Sadi, 1940: 12) sözleriyle inkârına kalkışacaktır. Tam da bu noktada iki yazarın da benzer cümleler ile farklı sonuçlara vardığını söylemek yanlış olmaz. Ziya Gökalp da *İktisada Doğru* yazısında etkilenmenin karşılıklı olabileceğini savunur. Fakat onun kusurlu bulduğu şey tarihi materyalizmin bu etkiyi sadece ekonomik yönlü göstermesidir. Kerim Sadi ise; bu etkilenmenin karşılıklı olduğunu, tarihi materyalizmde bu durumun kabul gördüğünü savunmaktadır. İki düşünür de karşılıklı etkileşime değinirken görüşlerinin çıkış noktalarının farklılığı, Kerim Sadi'nin değerlendirmesinde kendisinin de farkında olmadan onları " taraflar" olarak ayırmıştır. Okuma zahmetinde bulunmayan Ziya Gökalp'a dolaylı yoldan Batılı burjuva düşünürlerine Kerim Sadi, tarihi materyalizmin haklılığını kanıtlamak ister. Bahsi geçen şahsiyetlerin çoğunun yazının yayın tarihinden, 1940'tan, önce vefat ettiğini göz önünde bulundurduğumuzda bunun bir düşünceyi tartışma ortamına çekmekten çok savunma şeklinde yazıldığının tespitinde bulunabiliriz. Bu

bağlamda tarihi materyalizmin yalnızca ekonomik yönlü ilerlediği anlayışını yıkmak, kendince doğrusunu izah etmek istemektedir. Bu hususta şu alıntıya, savunmaya, yer verelim: "İhtilalci bir doktrin için insan iradesinin müessir aksiyonunu kabul etmek kadar tabi ne olabilir? İnsan enerjisinin, hiç şüphesiz, müessir aksiyonu vardır." (Sadi, 1940: 12).

Bu tespitlerinden sonra Kerim Sadi, savunduğu görüşün ispatı ve doğruluğu için orijinal kaynaklara atıf yapmaya başlar. Burada Marx ve takipçilerinin mektuplaşmalarını, el yazmalarını esas alır. Metinde Kerim Sadi bu mektuplara ve fikirlere sıkı sıkıya bağlı olduğunu saklayamayacak, ekonomik ihtiyacın insan tabiatındaki gücüne gönderme yapacaktır. Yaptığı alıntıları ve eklemeleri sonucunda Kerim Sadi, orijinal kaynakların Ziya Gökalp'ın iddia ettiği tek yönlülüğe karşı çıktığını ortaya koymaya çalışacaktır. Fakat Gökalp'ın bu olguyu görmediğini, anlamadığını daha doğrusu araştırmadığını düşünmektedir. Bu tespitini;

"Ne çare ki, orijinal kaynaklara kadar gidemeyen 'yeni Türk tefekkürünün babası' için bütün bu metinler madum sayılırdı. Ve, herhangi bir vesile ile, aynı sabit fikirleri, hatta aynı ifade altında, tekrarlamaktan yani, Marksist telakkinin 'tek yanlı' olduğu hakkında garpta irad edilen psöde – kritik elokan nutuklara tercümanlık yapmaktan başka başarılacak müsbet yoktur." (Sadi, 1940: 18).

sözleriyle ifade edecektir. Kerim Sadi'nin tespitleri bu kadarla sınırlı kalmayacaktır. Ziya Gökalp'ın kurduğunu iddia ettiği Türk milliyetçiliğini kuru bir düşünceden ideoloji haline getirdiğini ifade edecek ve bunun da Türkiye'nin fikri esaslarının temeli olduğunun farkındalığını dile getirecektir. Tabii, Kerim Sadi'nin bu tespitleri bize yeni bazı soru işaretlerini de beraberinde getirebilir: Yapmaya çalıştığı tek şeyin tarihi materyalizmi savunmak ve yüceltmek olmadığı, aynı zaman da devletin resmi sayılabilecek ideolojisini kuran kişiyi tiye mi almaya çalışmaktadır? Başka bir tabirle Türkçülüğün mahiyetini Ziya Gökalp özelinde küçümsemekte midir? Bu soruların cevabını bir düşünce, değerlendirme yazısından tespit edebilmemiz mümkün değildir. Birkaç satırla, Ziya Gökalp'ı niteleme amaçlı kullanılan Türkçülük ibarelerinden böyle sonuçlara varabilmemiz kanımızca yetersiz çıkarımla kalacaktır.

Kerim Sadi'nin ele aldığı son mesele, Ziya Gökalp'ın tarihi maddeciliği "sakat" bulması ve Türkçüler için daha uygun bulduğunu ifade ettiği "içti-mai mefkûrecilik" anlayışına yönelmesidir. Ziya Gökalp'ın bu görüşünün

kaynağının fikri anlamda öncüsü olan Durkheim'dan geldiğini zikretmiş-tik. Kerim Sadi'ye göre Ziya Gökalp bu içtimai meselelerde tarihi materyalizmi, zayıf ve yine ekonomi varışlı olarak görmektedir. Bu yüzden de Ziya Gökalp, içtimai mefkûreciliği Türkçülüğün cereyanını açıklayan bir hadise olarak görür ve onunla ilişki kurar (Gökalp, 2019: 67-78). Ancak Kerim Sadi, Ziya Gökalp'ın işaret ettiği tüm noktaların delil namına bir şey sunulmadan oluşturulduğunu, ithal olduğunu ileri sürer: "Türkiye'nin Descartes'ı ilan edilen Ziya Gökalp, tarihi maddecilik teorik mücadelesinde, Fransız müelliflerden ariyet alınmış ve kontrolsüz ithal edilmiş tenkit silahlarıyla, maalesef hakiki bir muarız seviyesine yükselemedi." (Sadi, 1940: 21).

Sonuç

Bu kısma kadar Kerim Sadi'nin metninden yola çıkarak onun yaptığı çıkarımlarını, görüşlerini ve hatasız gördüğü tarihi materyalizmi ele aldık. Bazı bölümlerde Kerim Sadi'nin değerlendirme için ele aldığı Ziya Gökalp'ın *İktisada Doğru* yazısına başvurduk. Bu başvurunun sebebi, Kerim Sadi'nin değerlendirmesini anlamak ve hangi kısımları alıntıldığını gözlemlemektir. Meseleyi mümkün olduğunca Kerim Sadi'nin yaptığı değerlendirmeler ışığında tutmaya çalıştık. Fakat Kerim Sadi'nin kimi zaman yaptığı kaynaksız alıntılar bizi meseleyi anlamak için orijinal metinlere gitmeye zorladı. Aynı zaman da Ziya Gökalp hakkında yaptığı tespitlerin yerliliğini anlamak için yine Ziya Gökalp'ın *Türkçülüğün Esasları* isimli kitabına başvurduk. İki şahsiyetin benzer düşüncelerden hareket etseler de ideolojik görüşleri ile farklı "tarafklar" halinde bulduklarını göstermeye çalıştık. Tabii, Kerim Sadi için burada değerlendirmeye aldığımız kısım 60 yıllık yazı hayatının sadece bir yönünü, kısa bir yazısı olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Kerim Sadi'nin eleştirmen olarak tüm eleştirilerini, değerlendirmelerini, tarihi bulgularını ve yazı hayatının geçirdiği evrimleri yüksek lisans çalışmamız olan *Bir Eleştirmen Olarak Kerim Sadi* araştırmamızda yer vermeye çalışacağız. Bizim bu çalışmada hedeflediğimiz şey Kerim Sadi'nin bir değerlendirme metni üzerinden üslubunu, yazım tarzını ve karşıt görüşte olduğu bir düşünürü nasıl ele aldığını açıklamaya çalışmaktı. Kerim Sadi metinlerinde ağırlıklı olarak atıf kullanan ve bu atıfları çoğu zaman Marksizm'i tanıtma ve savunmada araç olarak gören bir şahsiyettir. Bu hususta yazım dilini yer yer çok iğneleyici ve kaba kullandığını söylemenin yanlış olmadığı kanısındayız. Çünkü asıl amacı savunduğu gö-

rüş olan Marksizm'i tanıtmak, bir yerde de onu öğretmektir. Bu yüzden savunması kimi zaman sert bir söyleyişe geçmektedir. Fakat bu tanıtmak ve öğretme çabasında bazı zamanlar nesneliliğini ve objektifliğini koruyamamış, sıkı sıkıya bağlı olduğu Marksizm'i savunma gayesinde kaba sayılabilecek söylemlere girişmiştir. Örneğin çalışmamızın hedef metni olan *Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızını*'nda; çağın en etkili düşünürlerinden kabul edilen Ziya Gökalp'ı "...tarihi materyalizm aleyhinde serdettiği mülahazalar fikir alanında koltuk değnekleriyle yürüyen gözleri bağlı bir cüce..." (Sadi, 1940:21) şeklinde tasvir etmektedir. Son olarak bu tasvirin tek sebebinin Gökalp'ın tarihi materyalizm hakkındaki fikirleri ve tespitleri olmadığı kanaatindeyiz. Tıpkı Ziya Gökalp gibi ömrünü yazı ve düşünce hayatında geçiren Kerim Sadi'nin; Ziya Gökalp'ın Türkçülük ve diğer argümanları popülerliğini her yeni yılda korurken tarihi materyalizmin toplumda Kerim Sadi'nin beklediği ölçüde ilgi görmemesine içerlediğini, kimi zaman bu fikirlerin tutuklanmalara sebebiyet verdiğini, bu yüzden de eleştirileri oklarını ona yani hâkim ideolojinin kurucusu gördüğü kişiye yönelttiği şeklinde bir yorumda bulunmamız yanlış olmayabilir.

Kaynakça

- Anıt, Zeki (1991). *Türk Düşünce Tarihinde Kerim Sadi*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kerim Sadi (1940). *Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızını*. İstanbul: Çeltuk Kollektif Şirketi Matbaası.
- Marx, Karl ve Engels, Friedrich (1976). *Seçme Yapıtlar C.1*. Çev. Muzaffer Ardos, Sevim Belli, Ahmet Kardam ve Kenan Somer. Ankara: Eriş Yayınları.
- Ziya Gökalp (1982). *Makaleler VII (Küçük Mecmua'daki Yazılar)*. Haz. M. Abdülhalûk Çay. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Ziya Gökalp (2019). *Türkçülüğün Esasları*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.